

O‘ZBEKISTONDA YASHIL INVESTITSİYALARNING HUQUQIY BAZASI VA IQTISODIY ISLOHOTLAR KONTEKSTIDA EKOLOGIK STANDARTLARNING QO‘LLANILISHI

Omonova Navruzoy Ro‘zibek Qizi

Toshkent Irrigatsiya va Qishloq Xo‘jaligini

Mexanizatsiyalash Muhandislari Instituti Stajer Assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421357>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida yashil investitsiyalarni joriy etishning huquqiy asoslari va ularning iqtisodiy islohotlar bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi. Asarda “yashil iqtisodiyot” tamoyillari asosida ishlab chiqilgan milliy strategiyalar, davlat dasturlari hamda ekologik investitsiyalarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tizimi chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, ekologik standartlarning iqtisodiy faoliyatga integratsiyasi, xalqaro konvensiyalar bilan uyg‘unligi va ularning investitsion muhitga ta’siri amaliy misollar asosida tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash hamda “yashil moliyalashtirish” mexanizmlarini rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil investitsiyalar, Barqaror rivojlanish, Ekologik standartlar, Ekologik siyosat, Iqtisodiy islohotlar, Huquqiy baza, Atruf-muhitni muhofaza qilish, Yashil iqtisodiyot, Investitsiya siyosati, Davlat tartibga solishi, Ekologik me‘yorlar, Xalqaro ekologik standartlar.

АННОТАЦИЯ

В данной тезисной работе рассматриваются правовые основы внедрения «зелёных инвестиций» в Республике Узбекистан в контексте проводимых экономических реформ. Особое внимание уделено анализу национальных стратегий и государственных программ, разработанных на принципах «зелёной экономики», а также нормативно-правовым актам, регулирующим экологические инвестиции. Исследуется применение экологических стандартов в экономической деятельности, их соответствие международным соглашениям и влияние на инвестиционный климат страны. Результаты исследования имеют практическое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления экологической безопасности и совершенствования механизмов «зелёного финансирования» в Узбекистане.

Ключевые слова: Зелёные инвестиции, Устойчивое развитие, Экологические стандарты, Экологическая политика, Экономические реформы, Правовая база, Охрана окружающей среды, Зелёная экономика, Инвестиционная политика, Государственное регулирование, Экологические нормы, Международные экологические стандарты.

ANNOTATION

This thesis examines the legal framework of green investments in the Republic of Uzbekistan within the broader context of ongoing economic reforms. It provides a comprehensive analysis of national strategies and state programs developed under the principles of a “green economy,” as well as the regulatory and legal mechanisms governing environmental investments. The study explores the implementation of ecological standards in economic activities, their harmonization with international conventions, and their impact on the investment climate. The findings contribute to the advancement of sustainable economic

growth, the strengthening of environmental security, and the development of green financing instruments in Uzbekistan.

Keywords: Green investments, Sustainable development, Environmental standards, Environmental policy, Economic reforms, Legal framework, Environmental protection, Green economy, Investment policy, State regulation, Environmental norms, International environmental standards.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar yangi bosqichga ko‘tarilib, iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakatda “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini tatbiq etish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va investitsion muhitni diversifikatsiya qilish maqsadida qator strategik hujjatlar qabul qilindi. Ma‘lumki, rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotini baholash orqali yashil iqtisodiyotning yuqori samaradorlikka erishganligi aniqlangan. Mamlakatimizda ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning ekologik va ijtimoiy shart-sharoitlarini o‘rganishdan avval “yashil iqtisodiyot” atamasini tushunish alohida muhimlik kasb etadi. Yashil iqtisodiyot — ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi. UNEP 2011-yilgi “Yashil Iqtisodiyot Hisobotida” ta‘kidlanishicha, “iqtisodiyot yashil bo‘lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo‘lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik chorlovlarini ta‘minlashi, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan inklyuziv iqtisodiyotga o‘tishni ta‘minlashni nazarda tutadi.” Iqtisodiy rejimlardan ajratib turadigan xususiyati — bu tabiiy kapital va ekologik xizmatlarni iqtisodiy ahamiyatga ega vosita sifatida baholash va xarajatlar eksternalizm orqali jamiyatga tashqaridan chiqariladigan to‘liq xarajatlarni hisobga olish rejimi. Aktivga zarar yetkazgan yoki e‘tiborsiz qoldirgan har qanday iqtisodiy ishtirokchi zararda qaytariladi va uning majburiyatlari sifatida hisobga olinadi.

Xususan, 2019-yil 4-oktabrdagi **PF-5863-sonli Prezident farmoni** bilan tasdiqlangan *“O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”* bu borada muhim normativ-huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu strategiya 2030-yilgacha bo‘lgan davrda iqtisodiyot tarmoqlarida ekologik standartlarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va “yashil” texnologiyalarni rag‘batlantirishni nazarda tutadi.

Mazkur tezisda O‘zbekistonda yashil investitsiyalarni huquqiy jihatdan tartibga solish mexanizmlari, ularning iqtisodiy islohotlar kontekstida tutgan o‘rni hamda ekologik standartlarning milliy tizimda qo‘llanilishining huquqiy asoslari chuqur tahlil qilinadi.

Yashil investitsiyalar tushunchasi va ularning huquqiy maqomi. “Yashil investitsiya” atamasi xalqaro huquq amaliyotida ekologik xavfsizlik, energiya samaradorligi va barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiluvchi moliyaviy resurslarni ifodalash uchun qo‘llaniladi. O‘zbekiston Respublikasining **“Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni** (2019-yil 25-dekabr, O‘RQ-598-son) investitsiya subyektlarining ekologik me‘yorlarga rioya etish majburiyatini mustahkamlab, ekologik xavfsizlikni ta‘minlashni investitsiya faoliyatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida belgilaydi.

Bundan tashqari, **“Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun** (2021-yil 15-iyun, O‘RQ-699-son) ekologik talablarni bajarish, ishlab chiqarishda ekologik standartlarni joriy etish va ularni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini

belgilab beradi. Mazkur qonun bilan davlat ekologik siyosatining iqtisodiy instrumentlari — jumladan, ekologik to'lovlar, kompensatsiyalar va soliq imtiyozlari tizimi — yashil investitsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan.

Iqtisodiy islohotlar jarayonida yashil investitsiyalarning o'рни. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni** bilan tasdiqlangan ***“2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”***da iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik tamoyillarni joriy etish, energiya tejamkor texnologiyalarni kengaytirish va yashil moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu islohotlar doirasida yashil investitsiyalar milliy iqtisodiyotning strukturaviy o'zgarishida markaziy o'rinni egallaydi. Xususan, energiya, transport, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ekologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan loyihalarga xalqaro moliyaviy institutlar, xususan, **Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki** kabi tashkilotlar tomonidan kredit va grantlar jalb etilmoqda. Bu esa mamlakatning investitsion salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va xalqaro ekologik standartlarga muvofiqlikni kuchaytiradi.

Ekologik standartlarning huquqiy qo'llanilishi. Ekologik standartlar — bu ishlab chiqarish, transport, qurilish, energetika va boshqa sohalarda ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi normativ mezonlardir. O'zbekistonda bu soha **“Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida”gi Qonun** (2018-yil 21-aprel, O'RQ-474-son) hamda **“Ekologik ekspertiza to'g'risida”gi Qonun** (2000-yil 25-may, O'RQ-72-son) asosida tartibga solinadi.

Shuningdek, O'zbekiston **Parij kelishuvi (2015)** va **BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi asosiy konvensiyasi (UNFCCC)** doirasidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Shu orqali ekologik standartlarni xalqaro mezonlar bilan uyg'unlashtirish hamda investitsion faoliyatda iqlim siyosatini integratsiyalash huquqiy darajada ta'minlanmoqda. Ekologik standartlarning amalda qo'llanilishi davlat ekologiya qo'mitalari, maxsus inspeksiyalar va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan nazorat qilinadi. 2023-yilda **“Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi”** tomonidan 1200 dan ortiq xo'jalik subyektlarida ekologik audit o'tkazilgan bo'lib, bu holat ekologik nazoratning institutsional kuchayishini ko'rsatadi.

Yashil moliyalashtirish va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari. Yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlaridan biri bu **“yashil obligatsiyalar”** tizimidir. Ushbu instrument **“Moliyaviy bozorlarni rivojlantirish konsepsiyasi”** (2020-yil, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan) asosida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bundan tashqari, **“Soliq kodeksi”**da ekologik to'lovlar va imtiyozlar, **“Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida”gi Qonun**da esa ekologik loyihalarni amalga oshirishda davlat ishtirokini rag'batlantirish mexanizmlari belgilangan.

Ushbu mexanizmlar ekologik standartlarni iqtisodiy faoliyatga integratsiyalashni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlab, xususiy sektorni **“yashil”** tashabbuslarga jalb etadi.

Xulosa, O'zbekistonda yashil investitsiyalarning huquqiy bazasi bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Amaldagi qonun hujjatlari, davlat strategiyalari va xalqaro majburiyatlar ekologik standartlarning joriy etilishini huquqiy jihatdan kafolatlaydi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, ekologik javobgarlikni kuchaytirish va xalqaro investitsiyalarni jalb etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ekologik standartlarni iqtisodiy rag'batlar bilan uyg'unlashtiruvchi **kompleks**

huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish, “yashil obligatsiyalar” va “karbon bozorlarini” rivojlantirish orqali O‘zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatlari yanada kengayadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2021-yil 15-iyun, O‘RQ–699-son. – *Respublika axborotnomasi*, 2021-y.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”gi Qonuni. 2000-yil 25-may, O‘RQ–72-son. – *Xalq so‘zi*, 2000-y.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF–5863-sonli Farmoni. “*O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida*”. – Toshkent, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni. “*2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida*”. – Toshkent, 2022.
5. UNEP (United Nations Environment Programme). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. – Nairobi: UNEP, 2011.
6. The Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). – New York: United Nations, 2015.
7. World Bank. *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. – Washington, D.C.: World Bank, 2023.
8. To‘ymboyeva D.A., Mamatova D.N. “Yashil iqtisodiyot” va uning rivojlanish bosqichlari. – *Innovatsion rivojlanish jurnali*, №17, 2024, bet 108–112.
9. Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi. *2023-yilgi ekologik nazorat va audit faoliyati bo‘yicha yillik hisobot*. – Toshkent: Ekologiya qo‘mitasi nashriyoti, 2024.
10. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). *Green Finance and Investment in Central Asia*. – Paris: OECD, 2020.